

*Van de redactie*

Evenals reeds eerder geschiedde, hebben wij wederom van Euroforum toestemming verkregen om enige lezingen, door Euroforum georganiseerd, aan onze lezers voor te leggen.

U treft deze hierna aan:

1. Prof. Dr. J. Klaassen
2. Prof. Mr. Drs. H. Beckman
3. Prof. Dr. R. Slot en Drs. R.M. Vijn.